

Como o sujeito vagabundo cuida de si

How the vagabond takes care of yourself

Como se cuida el vagabundo

Marina Quaresma¹

Universidade Federal de Ouro Preto

Bruno Guimarães²

Universidade Federal de Ouro Preto

RESUMO

O presente trabalho pretende afirmar que o sujeito imerso ao *ethos* vagabundo cuida de si (em termos foucaultianos) justamente por estar atrelado a esse modo de vida em que se faz o uso da parresía e possui a coragem da verdade, ambos para além de um aspecto estritamente teórico e se destacando no âmbito prático. Em outras palavras, o sujeito vagabundo – representados pela viajante Isabelle Eberhardt e os cínicos apresentados por Foucault – ao praticar o dizer-a-verdade tanto em sua fala quanto encarnado em seu ser, dá sentido, razão e forma a sua própria existência implicando na coragem de ser. Essa condição oferece diversas consequências que levam o sujeito para a posição de crítico permanente do mundo. Desse modo, o texto divide-se em dois momentos, sendo o primeiro referente ao esclarecimento dos principais conceitos salientados – cuidado de si, parresía e vagabundagem para, no segundo momento, todo esse encadeamento de conceitos se colocar em demonstração dos seus seguimentos resultando na resposta do problema principal que pergunta de que maneira o sujeito vagabundo cuida de si.

Palavras-chave: Vagabundagem; Sujeito; Parresía; Cuidado de si.

ABSTRACT

This work intends to affirm that the subject immersed in the vagabond ethos takes care of himself (in Foucauldian terms) precisely because he is tied to this way of life in which he makes use of parrhesia and possesses the courage of truth, both of which go beyond a strictly theoretical aspect and stand out in the practical sphere. In other words, the vagabond subject - represented by the traveler Isabelle Eberhardt and the cynics presented by Foucault - by practicing truth-telling both in their speech and embodied in their being, gives meaning, reason and form to their own existence, implying the courage to be. This condition has various consequences that lead the subject to the position of permanent critic of the world. In this way, the text is divided into two parts, the first referring to the clarification of the main concepts highlighted - self-care, parrhesia and vagrancy. In the second part, this whole chain of concepts is put into a demonstration of its follow-ups, resulting in the answer to the main problem, which asks how the vagabond subject takes care of himself.

Keywords: Vagrancy; Subject; Parrhesia; Self-care.

¹ Mestranda em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). E-mail: marinacquaresmap@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8104-3640>.

² Doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor Associado da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). E-mail: bruno.guimaraes@ufop.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2735-1356>.

RESUMEN

Este trabajo pretende afirmar que el sujeto inmerso en el *ethos* vagabundo cuida de sí mismo (en términos foucaultianos) precisamente porque está ligado a esta forma de vida en la que hace uso de la parrhesía y posee el coraje de la verdad, aspectos ambos que van más allá de un aspecto estrictamente teórico y destacan en la esfera práctica. En otras palabras, el sujeto errante -representado por la viajera Isabelle Eberhardt y los cínicos presentados por Foucault- al practicar el decir la verdad tanto en su discurso como encarnado en su ser, da sentido, razón y forma a su propia existencia, lo que implica el coraje de ser. Esta condición tiene diversas consecuencias que llevan al sujeto a la posición de crítico permanente del mundo. De esta forma, el texto se divide en dos partes, la primera referida a la aclaración de los principales conceptos enfatizados - cuidado de sí, parrhesía y vagancia. En la segunda parte, toda esta cadena de conceptos es puesta en demostración de sus seguimientos, resultando en la respuesta al problema principal, que se pregunta cómo el sujeto vagabundo cuida de sí.

Palabras clave: Vagancia; Sujeto; Parrhesía; Autocuidado.

1 Introdução

Assumir e reconhecer um conjunto de práticas que existe há séculos e mesmo assim mantem seus principais fundamentos diante do movimento natural da história e, portanto, continua atual, é dar continuidade para a escassez de estudos – referente aos outros temas mais comuns e visitados da filosofia, história e literatura – em torno dessas práticas.

Em comparação – primordialmente usada nesta pesquisa – com o cinismo antigo e filosófico, estamos falando de um mesmo *ethos*, ou melhor, um *ethos* vagabundo que integra conceitos, ideias e paradoxos absolutamente filosóficos que clamam por debates e, acima de tudo, vivências. Tomar a vagabundagem como existente e apontá-la de maneira radical é tratá-la com seriedade e oferecer oportunidade para o conhecimento do seu objeto.

Repetindo o que foi indicado por Ernani Chaves, ao tratar do tema do cinismo em sua obra intitulada como “Michel Foucault e a verdade cínica” publicada em 2013, vale dizer que Foucault estaria dando voz e voto à essa filosofia tão marginalizada. Para Chaves (2013), “[...] não se trata apenas de retomar o tema, assinalando sua importância, mas de finalmente dar voz e voto a essa corrente obscura, pouco estudada se comparada as outras e, no geral, reduzida a um conjunto de anedotas, que foi o cinismo (Chaves, 2013, p. 34).

Essa exclusão tão antiga e atual se dá pelo modo como os cínicos vivem: na mendicância, desprendidos de casa e pátria, em uma errância permanente que fazem deles serem o que são. E essa afirmação de si, que se entrelaça com a coragem, é o que os tornam

verdadeiros e críticos por toda a história da vagabundagem, é o que os fazem dizer e viver a verdade.

É nesse sentido que este trabalho se orienta: por que esses errantes são corajosos? Por que os cínicos são verdadeiros? Por que o vagabundo cuida de si? Em duas divisões, o trabalho organiza-se em uma primeira parte para a elucidação de alguns conceitos – cuidado de si, *parresía*, filosofia e uma introdução do termo “vagabundagem” – importantes para a compreensão principal que se dará a partir da segunda parte que apresentará caracteres principais do modo de vida vagabundo e cínico cuidador de si.

2 Cuidado de si, *parresía* e vagabundagem

Esta primeira parte do trabalho, como dito, visa dedicar-se no esclarecimento dos conceitos que estruturam o problema principal. De início, lemos os termos “cuidado de si” e “vagabundagem”, mas que estão atrelados a outros de mesma importância. Portanto, é aqui neste espaço que as demais concepções terão lugar.

Na aula do dia 06 de janeiro de 1982, do curso lecionado pelo filósofo Michel Foucault “A hermenêutica do sujeito”, o problema em questão é tratar da subjetividade e da verdade. Para isso, Foucault (2006) resgata os termos gregos *gnôthi seautón* (conhece-te a ti mesmo) e *epiméleia heautoû* (cuidado de si mesmo) para investigar as relações entre sujeito e verdade.

Em um dado momento, logo de início, Foucault (2006) organiza em três aspectos o que poderia ser a noção de cuidado de si. O primeiro aspecto diz respeito ao cuidado de si ser uma certa atitude em lidar com as situações, de estar no mundo para consigo, com os outros e com o próprio mundo; no segundo aspecto, é destacado um determinado olhar, atenção ao que está em volta e no pensamento; já no terceiro, há ações que são exercidas de si para consigo com o significado de transformação. Assim, organiza-se:

[...] da noção de *epiméleia heautoû*, por ora devemos reter. Primeiramente, o tema de uma atitude geral, um certo modo de encarar as coisas, de estar no mundo, de praticar ações, de ter relações com o outro. A *epiméleia heautoû* é uma atitude – para consigo, para com os outros, para com o mundo. Em segundo lugar, a *epiméleia heautoû* é também uma certa forma de atenção, de olhar. Cuidar de si mesmo implica que se converta o olhar, [...] é preciso converter o olhar, do exterior, dos outros, do mundo, etc. para ‘si mesmo’. O cuidado de si implica uma certa maneira

de estar atento ao que se pensa e ao que se passa no pensamento. Há um parentesco da palavra *epiméleia* com *meléte*, que quer dizer, ao mesmo tempo, exercício e meditação [...] Em terceiro lugar, a noção de *epiméleia* não designa simplesmente esta atitude geral ou essa forma de atenção voltada para si. Também designa sempre algumas ações, ações que são exercidas de si para consigo, ações pelas quais nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos (Foucault, 2006, p. 11).

Na citação, já podemos encontrar práticas que remetem a vagabundagem, como por exemplo, a prática da meditação e de uma determinada atenção sobre o mundo. É cabível ressaltar a grande diferença e a subordinação existente entre o “cuidado de si” e “conhece-te a ti mesmo”. Foucault (2006) deixa claro que o cuidado de si é uma abertura para a ideia do conhecer a si mesmo. Ou seja, para que haja a prática do conhecimento de si mesmo, é preciso primeiro que se ocupe, que se cuide de si. É dito que:

Em alguns textos, [...] é bem mais como uma espécie de subordinação relativamente ao preceito do cuidado de si que se formula a regra ‘conhece-te a ti mesmo’ [...] como uma das formas, uma das consequências, uma espécie de aplicação concreta, precisa e particular, da regra geral: é preciso que te ocupes contigo mesmo, que não te esqueças de ti mesmo, que tenhas cuidados contigo mesmo. É nesse âmbito, como que no limite desse cuidado, que aparece e se formula a regra ‘conhece-te a ti mesmo’ (Foucault, 2006, p. 6).

Outro conceito que devemos esclarecer, para tratar da relação do sujeito com a verdade, é o da filosofia. Porque, estamos falando da noção de filosofia na Grécia Antiga que se distancia da filosofia propriamente acadêmica. A vista disso, temos o ensinamento da filosofia grega mais preocupado com a prática, com as ações e os debates em praça pública do que com uma elitização do estudo filosófico que, em sua oposição, caracteriza a filosofia acadêmica priorizando o discurso, a racionalidade e se manifestando somente entre os especialistas.

Neste caso, temos a filosofia como espiritualidade. Foucault (2006) delimita a filosofia como forma de pensamento que vai atrás do que pode ser verdadeiro para o sujeito. O que seriam práticas, experiências e buscas que o sujeito perpassa para ter acesso à verdade, delimita-se, então, da seguinte maneira:

Chamemos de ‘filosofia’, se quisermos, essa forma de pensamento que se interroga, não certamente sobre o que é verdadeiro e sobre o que é falso, mas sobre o que faz com que haja e possa haver verdadeiro e falso, sobre o que nos torna possível ou não separar o verdadeiro do falso. Chamemos ‘filosofia’ a forma de pensamento que se interroga sobre o que permite ao sujeito ter acesso à verdade, forma de pensamento que tenta determinar as condições e os limites do acesso do sujeito à verdade. Pois bem, se a isso chamarmos ‘filosofia’, creio que poderíamos chamar de ‘espiritualidade’ o conjunto de buscas, práticas e experiências tais como as purificações, as ascetes, as renúncias, as conversões do olhar, as modificações de existência, etc., que constituem, não para o conhecimento, mas para o sujeito, para o ser mesmo do sujeito, o preço a pagar para ter acesso à verdade (Foucault, 2006, p. 15).

Para ter esse acesso à verdade, o sujeito tem “um preço a pagar”. Em continuidade na citação anterior, Foucault (2006) analisa essa espiritualidade em três caracteres, sendo um deles esse “preço a se pagar” que nada mais é do que a transformação do ser para haver verdade, ou seja, para ter acesso à verdade necessita-se enfrentar situações que posicionam o sujeito em exequíveis mudanças. Um dos caracteres da espiritualidade se designa, portanto:

Postula a necessidade de que o sujeito se modifique, se transforme, se desloque, torne-se, em certa medida e até certo ponto, outro que não ele mesmo, para ter direito a [o] acesso à verdade. A verdade só é dada ao sujeito a um preço que põe em jogo o ser mesmo do sujeito (Foucault, 2010, p. 16).

O conceito de filosofia como espiritualidade está diretamente ligado ao conceito de cuidado de si, porque são nessas modificações, nesse conjunto de práticas e transformações de si – que formam o conceito de filosofia – onde se encaminha em uma aproximação com a verdade. Por isso, em um primeiro momento de estudo da subjetividade e verdade, conclui-se que “a *epiméleia heautoû* (cuidado de si) designa precisamente o conjunto das condições de espiritualidade, o conjunto das transformações de si que constituem a condição necessária para que se possa ter acesso à verdade” (Foucault, 2006, p. 17).

Uma das práticas que faz parte de todo o conjunto do cuidado de si é a parresía. É dentro desse exercício e conceito que se fundamenta o que veremos a partir daqui sobre a complexidade do *ethos* posto em evidência. Dois anos mais tarde, e na continuação do curso no Collège de France, Foucault aborda o problema da coragem da verdade, em que trabalha novamente a noção de parresía. Etimologicamente, parresía seria o ato em que se

diz tudo, oriundo do termo “*pân rêma, Parresiázesthai* é ‘dizer-tudo’” (Foucault, 2011, p. 10). Logo, o parresiasta seria aquele que diz tudo.

Foucault (2011) então ressalta as condições para que se tenha a parresía. Em um primeiro momento, sucinta em dois pontos: o primeiro, seria o de que algum dos interlocutores, que se encontra na situação da verdade exposta, estar ligado com essa verdade; a segunda necessidade é a do “questionamento do vínculo entre os dois interlocutores” (Foucault, 2011, p. 12). É nesse último momento que entra o conceito coragem, porque “consiste em que o parresiasta se arrisque a desfazer, a deslindar essa relação com o outro que tornou possível precisamente seu discurso” (Foucault, 2011, p. 12). Em vista disso – do questionamento entre o praticante da parresía e o que a recebe –, encarar o dizer-a-verdade sem zelar pelas consequências arriscadas que a parresía pode oferecer, é priorizar e tomar respeito com a própria verdade.

Essa atitude, então, requer coragem. Portanto, a coragem da qual estamos falando é a coragem de dizer a verdade. Para que ocorra o ato parresiástico é necessário que haja verdade e a coragem de dizê-la. Dessa forma, entendendo a parresía como uma prática que visa ter acesso ou uma manifestação da verdade, tal prática pode ser uma forma de cuidado de si.

No decorrer do texto há a explicitação dos modos de veridicção, ou melhor, dos modos de dizer verdadeiros. Enquanto o destino, o ser e a *tékhne* fazem referência, respectivamente, à profecia, ao sábio e ao professor, “o *éthos* tem sua veridicção na palavra do parresiasta e no jogo da parresía” (Foucault, 2011, p. 25). Nesse momento, Foucault nos diz que, diferentemente dos outros modos de veridicção, o parresiasta põe em jogo o discurso verdadeiro do que os gregos chamavam de *ethos*. Sócrates, por exemplo, teria, em última instância, assumido o desafio de ensinar a virtude e dar aos jovens as qualidades e conhecimentos necessários para se viver, para governar a si mesmos e, eventualmente, governar devidamente a cidade. Foucault observa que, para um estudo mais aprofundado, seria o caso de saber como essas quatro modalidades do dizer verdadeiro, que não se identificam, “se combinam nas diferentes culturas, sociedades ou civilizações, nos diferentes modos de discursividade, no que poderíamos chamar de diferentes “regimes de

verdade” que podemos encontrar nas diferentes sociedades” (Foucault, 2011, p. 27). No cristianismo medieval, por exemplo, um agrupamento da modalidade profética e da modalidade parresiástica se fazia notar nos movimentos de pregação franciscano e dominicano. A partir daí Foucault se pergunta: e na época moderna, haveria uma modalidade específica de discurso parresiástico voltado ao *ethos*? Senão vejamos.

Observamos que o *ethos* como o modo de veridicção parresiástico se destaca na existência. Sua função busca dar sentido, uma forma, uma razão (para essa existência) que está na via da coragem de dizer a verdade, mas que se passa agora na coragem de ser. Agora, a verdade dita está além da fala, torna-se a verdade nos gestos, nas vestimentas, nas escolhas, na vida, no ser Foucault (2011), então, explica:

[...] um ‘dar razão de si mesmo’ que se dirige para o *bíos* como existência, [um] modo de existência que se trata de examinar e pôr a prova ao longo dessa própria existência. Por quê? Para poder lhe dar, graças a um discurso verdadeiro, uma certa forma. [...] esse dizer-a-verdade defronta agora o risco e o perigo de dizer aos homens e que precisam de coragem e o que lhes custará para dar à sua vida um certo estilo. Coragem do dizer-a-verdade também quando se trata de dar à vida forma e estilo (Foucault, 2011, p. 140).

Uma das formas de vida em que encontramos verdade e coragem na forma de ser, nas vestes, gestos, falas, princípios libertários em seus discursos e pensamentos, seria o do sujeito vagabundo. Esse sujeito que pratica a vagabundagem e a escolhe como modo de vida tem como busca estar em movimento, seja na forma física ou mental. A pesquisadora de viajantes Paula Carvalho, une escritos da andarilha Isabelle Eberhardt (1877-1904) no livro “Direito à vagabundagem: as viagens de Isabelle Eberhardt” publicado em 2022 em que o reconhecimento da vagabundagem como prática e modo de vida são expostos:

Um direito que apenas poucos intelectuais se empenham em reivindicar é o direito à errância, à *vagabundagem*. E, no entanto, a vagabundagem é a alforria, e a vida na estrada, a liberdade. Romper corajosamente com todos os entraves com os quais a vida moderna e a debilidade do nosso coração carregaram nossa ação, sob o pretexto da liberdade, armar-se de um cajado e de uma bolsa-carreiro simbólicos e *ir embora!*” (Carvalho, 2022, p. 87).

A coragem e a verdade também estão atreladas ao sujeito vagabundo, visto que para enfrentar e assumir esse modo de vida, o sujeito está indo contra a normatividade estabelecida

de qualquer época, significando o recebimento de repressões e julgamentos da sociedade. Por isso, a afirmação de si é um ato corajoso e autêntico. Paula Carvalho conclui: “Eberhardt, ao final, foi alguém que ‘obedeceu às suas próprias regras’, que viveu a sua própria verdade [...]” (Carvalho, 2022, p. 61).

No artigo *Existências em transfiguração: olhares sobre a vadiagem e vidas transgressoras* publicado em 2008, os pesquisadores Rodrigo Porelli e Gabriel Giannattasio concluem a atitude vagabunda como “a causa e o efeito de uma liberdade de pensamento, de atitudes e de costumes” (Porelli; Giannattasio, 2008), ou seja, identificando uma independência e uma autenticidade do próprio indivíduo para com o que é imposto e determinado pela normatividade predominante.

Essa normatividade diz respeito a uma imposição instaurada em que tudo, principalmente o pensamento, é colocado em dualidade do certo/errado, bom/mal, bonito/feio, justo/injusto, céu/inferno, ocasionando aversão a tudo aquilo que soa como diferente dentro desse conjunto de normas. Hoje, por exemplo, o que podemos apontar e questionar como norma é a formação do sujeito neoliberal³. Como a sociedade quer que estejamos vestidos? Como a sociedade quer que nos comportemos? De que forma a sociedade nos quer pensando, estudando e trabalhando? Em que lugar e função a sociedade nos quer?

Todas essas questões são propositalmente definidas para que se alcance as respostas desejadas por essa norma maior, que no caso atual trata-se do sistema neoliberal, descrita na genealogia dos escritores Pierre Dardot e Christian Laval em “A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal” publicado em 2016. Ao contrário do que se propõe no *ethos* vagabundo – afirmação de si – o neoliberalismo busca controlar e formar o sujeito:

Se essa ética neoliberal do eu não se restringe aos limites da empresa, é não só porque o ser bem-sucedido na vida, mas, ainda mais fundamentalmente, porque a gestão moderna tenta “aliciar as subjetividades” com a ajuda de controles e avaliações de personalidade, inclinações de caráter, maneiras de ser, falar e mover-se, quando não de motivações inconscientes (Dardot; Laval, 2016, p. 338).

³ Como exemplo atual de uma normatividade que se opõe ao modo de vida vagabundo, o neoliberalismo é definido sucintamente como “um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida” (Dardot; Laval, 2016, p. 7).

Um aspecto, dentre os diversos, em que o neoliberalismo contraria a vagabundagem se dá pela forma como é planejada a nossa relação com os nossos próprios sentimentos. O que denominam hoje de inteligência ou controle emocional é uma das várias formas dessa formação do sujeito neoliberal. Dardot e Laval (2016) apontam essa prática na necessidade de o indivíduo sempre transparecer estar satisfeito consigo mesmo:

A importância do tema das “emoções” em cursos e testes (capital emocional, inteligência emocional, competências emocionais) remete a essa obrigação de bem-estar e amor, que necessariamente introduz uma dúvida permanente sobre a sinceridade dos sentimentos demonstrados (Dardot; Laval, 2016, p. 365).

Essa atitude consiste em formar um sujeito mais “frio” diante das situações enfrentadas, o que podemos denominar de uma transformação para resultar em um indivíduo robotizado e inconsciente das tomadas de suas atitudes. Enquanto isso, o sujeito vagabundo afirma o seu próprio ser, afirmando seus sentimentos e assumindo a sensibilidade como qualidade fundamental dentro do seu *ethos*.

Nesse sentido, se os vagabundos estendem sobre a modernidade um discurso parresíástico voltado ao *ethos*, eles o fazem de modo mais radical do que aquele de Sócrates, e nisso se aproximam dos cínicos. Frédéric Gros comenta na publicação de “A Coragem da Verdade” de Michel Foucault, sobre essa grande diferença. Enquanto Sócrates perambula pela pólis – se utilizando brevemente da vagabundagem como prática – os cínicos mendigam, pela mesma pólis, apropriando-se integralmente da vagabundagem. Sócrates se destacava pelas suas andanças na busca de debates, porém, os cínicos viviam a ruptura de valores. Gros (2021 *apud* Foucault 2011) difere:

Sócrates é um personagem fantástico, sem dúvida, mas, à parte sua mania das discussões intermináveis, adotava um modo de vida acomodado e tradicional. Sob certos aspectos, ele chega a fazer figura de cidadão-modelo. Um deslocado, mas não um marginal absoluto. O cínico se faz notar, ao contrário, por um modo de vida que está em ruptura. Ele é reconhecido [...] primeiro por sua franqueza (parresía: sua linguagem é áspera, seus ataques verbais virulentos, suas preleções violentas), mas também por seu aspecto exterior: tendendo ao sujo, uma simples mochila, anda descalço ou de sandália, empunha seu cajado de andarilho e de praguejador. Ora, esse modo de vida absolutamente rústico, esse **despojamento vagabundo** para Foucault a expressão manifesta de uma provação da existência pela verdade. (Gros, 2021 *apud* Foucault, 2011, p. 311, grifos nossos).

O famoso cínico Diógenes de Sinope (400-325 a. C) conhecido por seu estilo de vida próximo a mendicância e o desprezo pela moralidade submetida naquela época, traz a possibilidade da comparação com a vagabundagem pela característica da contrariedade aos padrões sociais e pelo reconhecimento do não pertencimento a um território limitado. Algo, portanto, aproximado da concepção de “cidadão do mundo”:

Consideravam-se cidadãos do mundo, não de uma determinada cidade ou região, por isso, eram contra a guerra e a política. O cinismo, mais do que uma filosofia, consistia sobretudo em um estilo de vida. [...] O objetivo de vida dos cínicos era o bastar-se a si mesmo. Tinham como virtude a liberdade da palavra e falavam tudo sem disfarce, com ironia e arrogância. [...] Sua atitude exige uma conversão radical, fundada sobre a referência ao animal, ao retorno a natureza, à recusa do espírito de seriedade, isto é, à subversão generalizada dos valores corretamente respeitados em todos os domínios do agir humano (Porelli; Giannattasio, 2008, p. 484).

Julgamos, portanto, a vagabundagem como uma prática que pode abranger um estilo de vida. Como prática, ela deve ser identificada em um movimento das ideias que não se torna conservador; na permissão às sensações corpóreas; e no respeito à errância, significando um reconhecimento da natureza e da mudança. Como modo de viver, esses atributos servem de princípios às ações do sujeito que, na prática, vão de encontro ao que o sistema capitalista e estatal impõem na formação do indivíduo.

A finalidade do vagabundo é estar em movimento de acordo com o seu modo de ser, assumindo até mesmo uma aparente antinomia ao afirmar que anda por aí sem rumo e que a meta final não existe. O que se está tentando exercer é a preferência do trajeto da busca ao invés de um final, ou seja, o destino sempre é outro ponto de partida. Desse modo, movimento e verdade têm como força-motriz o corpo, na medida em que “a experiência mais radical da vadiagem traduz-se no ato de submeter o próprio corpo ao exercício de uma ociosidade sem finalidade, de transfigurar o corpo que vagueia pelo mundo” (Porelli; Giannattasio, 2008, p. 482).

O modo como se dá a relação da vagabundagem com a parresía consiste na atitude de assumir esse modo de vida contrário perante a norma estabelecida. Em virtude disso, o sujeito vagabundo, parresiasta, torna-se um permanente crítico daquilo que está ao seu redor. Por onde anda, por onde passa, com quem troca relações – a todo momento

sustentando o seu verdadeiro ser –, ele dispersa parresía, ele diz a verdade, seja nas falas, nas vestes e nas suas atitudes.

Diante do breve exposto sobre o cuidado de si, a parresía e a vagabundagem, é possível organizar a vagabundagem como um *ethos* de característica parresiástica e que, por isso, além da prática, podemos afirmar que é um cuidado de si. Agora, nos aprofundaremos na parresía cínica – que podemos também chamá-la de vagabunda – para demonstrar de que maneira o vagabundo cuida de si.

2.1 Vagabundagem como cuidado de si

Nesta segunda parte, responderemos o problema central da pesquisa: por que o sujeito vagabundo cuida de si? E na continuação do curso, ou melhor, na maior parte do seu último curso no Collège de France, o exemplo escolhido a ser debatido sobre o problema da coragem da verdade foi o cinismo, porque é “uma forma de filosofia na qual modo de vida e dizer-a-verdade estão direta, imediatamente, ligados um ao outro” (Foucault, 2011, p. 144).

Para chegarmos ao que queremos, mostraremos sobre esse modo de vida que podemos chamar tanto cínico quanto vagabundo, porque compreendem dos mesmos exercícios, práticas, atitudes e ideias. “O modo de vida (o cajado, a mochila, a pobreza, a errância, a mendicidade) tem funções precisas em relação a essa parresía, em relação a esse dizer-a-verdade” (Foucault, 2011, p. 149). Ambos, contradizem o sistema normativo e tomam a verdade e o movimento como princípio fundamental.

A primeira função dita por Foucault (2011) para caracterizar o cinismo seria a “condição de possibilidade” que emprega em sua atitude. Tal condição compreende-se na necessidade de liberdade que o sujeito deve ter diante de qualquer vínculo, ou seja, para se dizer a verdade é preciso ser livre do vínculo familiar, territorial, sentimental, entre outros. Essa condição pode ser comparada com o objetivo, do vagabundo, de estar em constante movimento e aceitar o movimento da natureza – a mudança de sentimentos, de costumes, de ideias e de cidades.

Uma segunda função seria a de “redução”. Essa tarefa corresponde a redução de todas as obrigações que podem ser consideradas inúteis, que são recebidas, impostas ou aceitas

sem fundamento algum. A função da função de redução é a de fazer a verdade surgir, na organização de eliminar as premissas e conclusões sem fundamento algum. Em comparação com a vagabundagem, temos a mesma característica no sujeito vagabundo que não segue os costumes e ideias do sistema que está inserido, problematizando e indo na contramão dessas normas.

Na terceira função temos o que já foi dito: o “papel de prova”. Essa atribuição consiste no modo de vida que mostra – as coisas indispensáveis à vida humana –, de maneira prática, o que realmente deveria ser a vida. É a redução da vida a si mesma. Em exemplo, temos a existência: a existência é o suficiente para o sujeito cínico/vagabundo continuar vivendo à sua maneira.

Em resumo, as três funções são expostas da seguinte maneira:

Primeiro, ele tem funções instrumentais. Desempenha o papel de condição de possibilidade em relação ao dizer-a-verdade. [...] Para poder desempenhar o papel do que diz a verdade e acorda os outros para ela, é preciso ser livre de qualquer vínculo. [...] o modo de vida é portanto condição de possibilidade para o exercício dessa *parresía*. Segundo, esse modo de vida tem um outro papel em relação à *parresía*. Não apenas condição de possibilidade, mas função de redução: reduzir todas as obrigações inúteis, todas as que são recebidas e aceitas ordinariamente por todo o mundo e não são fundadas nem em natureza e nem em razão. E esse modo de vida como redução de todas as convenções inúteis e de todas as opiniões supérfluas é evidentemente uma espécie de decapagem geral da existência e das opiniões, para fazer a verdade surgir. [...] Enfim e sobretudo, [...] o que poderíamos chamar de um papel de prova. Ele permite mostrar, em sua nudez irreduzível, as únicas coisas indispensáveis à vida humana [...] é esse modo de vida que mostra, [...] o que deve ser a vida (Foucault, 2011, p.149).

Diante dessas três funções, faz-se perceber que o cinismo se manifesta além do próprio discurso e aparece, principalmente, na prática. O cinismo põe em prática, faz, mostra, vive toda essa verdade que se busca. Ou seja, a verdade está nos gestos, na fala que polemiza e provoca, nas vestimentas, nas escolhas, nos princípios, no corpo do cínico e do vagabundo. Em conclusão a essa manifestação da verdade em vida, Foucault sintetiza o cinismo como:

[...] forma da existência um modo de tornar visível, nos gestos, nos corpos, na maneira de se vestir, na maneira de se conduzir e de viver, a própria verdade. Em

suma, o cinismo faz da vida, da existência, do *bíos* o que poderíamos chamar de uma alurgia, uma manifestação da verdade (Foucault, 2011, p. 150).

Todo esse conjunto que forma o modo de vida cínico, é capaz de provocar a transformação do outro, justamente, porque a parresía – em seu jogo – carrega esse risco entre os interlocutores. Esse vínculo se torna importante para que, quem esteja recebendo as informações do parresiasta, se sinta provocado e tenha a possibilidade da mudança, da transformação. Então, “Foucault pega para fazer do cinismo o momento puro de uma reavaliação radical da verdade filosófica, ressituada no campo da práxis, da prova de vida, da transformação do mundo” (Gros, 2021, p. 310).

Em seu texto “Caminhar, uma filosofia” de Frédéric Gros publicado em 2021, Gros (2021) cita modos, exercícios e principais filósofos que praticam o ato de caminhar. Porém, não se trata somente da caminhada, ele aborda sobre como essa prática influencia nos diferentes modos de vida que ele apresenta. Na atitude cínica, ele defende em quatro principais aspectos. São eles: a verdade, o cru, o “estar fora” e o necessário.

A experiência dos cínicos com a verdade, segundo Gros (2021), integra sobre a constância, o fundamento com que o modo de vida se sustenta. Apesar de serem cidadãos do mundo, estarem em movimento e serem contra tudo o que se coloca como conservador e estarem além da dicotomia e das ilusões sociais, o cinismo resiste, se mantém, se perpetua porque consome verdade, então, nas palavras de Gros (2021), o cínico: “[...] descobre uma verdade nessa condição primitiva. O elementar é a verdade do que dura, resiste, não se abala com nenhuma circunstância” (Gros, 2023, p. 118).

No que diz respeito ao cru, Gros (2023) explica que se trata da qualidade selvagem vivida pelos cínicos. Aquilo que aos olhos da normatividade define-se como imoral, desumano, selvagem. Desse modo, os cínicos são vistos e denominados como cães. Gros (2021) ainda exemplifica tal personalidade com as atitudes da defecação e – a mais famosa entre os cínicos – da masturbação.⁴ Nas palavras de Gros (2023), explica-se a crueza como

⁴ A masturbação em praça pública é uma das histórias mais conhecidas sobre os cínicos, pois argumenta-se que a masturbação equivale com a mesma atitude da alimentação, visto que são necessidades naturais. Isso posto, o questionamento surge da seguinte maneira: “por que vocês se escandalizam, se se trata, na masturbação, da satisfação de uma necessidade que é da mesma ordem que a da alimentação?” (Foucault, 2011, p. 149), já que nos alimentamos em público.

“[...] Natureza não civilizada, selvagem, intempestiva, Natureza descortês, escandalosa, sem-vergonha, inumana. O corpo funciona sem levar em conta as convenções, as regras. A nudez é crua, assim como a defecação ou a masturbação” (Gros, 2023, p. 120).

O “estar fora” dos cínicos é o estar fora da ilusão ensinada, é o enxergar além daquilo repassado de geração em geração sem questionamento, é o duvidar dos valores tradicionais, é, em sentido figurado, o estar fora da cidade e se encontrar no deserto, é compreender as contradições das polarizações inventadas e deduzir que se trata de argumentos infundados. E como consequência dessa condição que o cínico julgará as contradições sociais, em outras palavras:

E é a partir desse outro lugar, dessa exterioridade ao mundo dos homens, que pode confundir as baixeiras privadas e os vícios públicos. É a partir desse fora que ele achincalha, ridiculariza e equipara o privado e o público, que, para ele, não são mais que outros tantos compromissos humanos (Gros, 2023, p. 121).

Por fim, a dimensão do necessário nasce daquilo que foi colocado em discussão e entendido como inútil em relação a vida propriamente dita. O que realmente é necessário para se viver? Como vimos com os cínicos, já temos tudo: a terra para andar, a natureza para consumir e o céu para morar e se abrigar. Já temos nossa existência, precisamos mais do que? Tudo o que se tem a partir daí são meras comodidades sociais. Gros (2023) argumenta sobre a inversão de valores que se dá através desse pensamento:

E ao cínico nada falta, porque ele dispõe dos prazeres do necessário: a terra para descansar o corpo, o alimento que encontra em suas andanças, o céu estrelado como teto, as fontes para saciar a sede. Muito além do útil e do fútil, o necessário subitamente faz com que todos os objetos culturais pareçam acessórios, alienantes, excessivos, empobrecedores (Gros, 2023, p. 122).

Assim, é possível concluir que o modo de vida cínico ou vagabundo – como queiramos chamá-lo – se forma por um *ethos* completo e resultante de práticas oriundas de questionamentos e significados filosóficos em que transformam o ser em respeito à sua própria verdade. Diante dessa relação com a verdade através da própria existência do sujeito,

essa atitude de conhecimento e exercício do próprio ser – na integração das atitudes de coragem – sustentam a realização do cuidado de si.

3 Considerações finais: por que o vagabundo cuida de si?

O sujeito vagabundo/cínico cuida de si porque vive verdadeiramente a vida. E isso implica, portanto, em também viver a vida filosoficamente. Ele é um parresiasta, porque faz do seu corpo uma constante crítica permanente ao mundo, praticando a parresía a todo momento, se arriscando e “pagando” para viver desse modo. Ele julga, aponta e denuncia, nos modos que lhe cabe, todo o achismo e a normatividade que a sociedade insiste em perpetuar, resultando de toda essa complexidade desse *ethos* vagabundo requerer coragem da verdade.

O vagabundo cuida de si porque a prática da parresía é um dos cuidados de si. Portanto, admitindo o cínico, vagabundo, errante como um parresiasta por como se desempenha na sua existência – tanto de forma racional até como se expressa em suas atitudes e vestimentas –, no modo como incorpora a verdade do seu ser, ele está praticando o cuidado de si. Essa busca pela verdade – que faz parte do cuidado de si – encontra-se na parresía que é vivida pela existência cínica trazendo autenticidade, crítica, filosofia, movimento, conhecimento e coragem na vida do sujeito vagabundo e, a partir disso, o deixando longe das ilusões que podem afastar-se dele mesmo.

Referências

CARVALHO, Paula. **Direito à Vagabundagem**: as viagens de Isabelle Eberhardt. São Paulo: Editora Fósforo, 2022.

CHAVES, Ernani. **Michel Foucault e a verdade cínica**. Campinas, SP: Editora PHI, 2013.

DARDOT, Pierre. LAVAL, Christian. **A Nova Razão do Mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016.

Foucault, Michel. **A Hermenêutica do sujeito**. Curso dado no Collège de France (1981-1982). Tradução de Márcio Alves da Fonseca e Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

Foucault, Michel. **A coragem da verdade**. Curso dado no Collège de France (1983-1984). Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

GROS, Frédérick. **Caminhar, uma filosofia**. Traduzido por Célia Euvaldo. 2. ed. São Paulo: Ubu Editora, 2023.

GROS, Frédérick. **Caminhar, uma filosofia**. Traduzido por Célia Euvaldo. São Paulo: Ubu Editora, 2021.

PORELLI, Rodrigo; GIANNATTASIO, Gabriel. Existências em transfiguração: olhares sobre a vadiagem e vidas transgressoras. **Revista Antíteses**, v. 1, n. 2, jul./dez. 2008. DOI: <https://doi.org/10.5433/1984-3356.2008v1n2p475>.